

ОПТИМИЗАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Шерикбаева Х.К.

Ташкентский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19911492>

Аннотация. По данным World Health Organization, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является одним из наиболее распространённых хронических заболеваний печени и встречается у 25–30% взрослого населения мира. В Uzbekistan распространённость метаболических нарушений, ассоциированных с НАЖБП, имеет тенденцию к росту, что повышает значимость ранней диагностики заболевания. Ультразвуковое исследование печени рассматривается как доступный, неинвазивный и информативный метод первичного скрининга, позволяющий выявлять структурные изменения на доклиническом этапе. Совершенствование диагностических подходов на основе ультразвуковых критериев способствует повышению эффективности раннего выявления патологии печени.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, НАЖБП, стеатоз печени, ранняя диагностика, эхография.

Цель исследования: Оценить возможности оптимизации ультразвуковой диагностики в раннем выявлении неалкогольной жировой болезни печени. Результаты исследования. С целью оценки диагностической эффективности ультразвукового исследования проведён ретроспективный анализ результатов обследования 76 пациентов с подозрением на НАЖБП, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении. Среди обследованных мужчин было 44 (57,9%), женщин — 32 (42,1%). Средний возраст пациентов составил $46,2 \pm 8,7$ года. Ультразвуковая оценка включала анализ эхогенности паренхимы печени, сосудистого рисунка, звукопроводимости ткани и размеров органа. Повышение эхогенности печени выявлено у 49 (64,5%) пациентов, увеличение размеров печени — у 34 (44,7%), ослабление визуализации сосудистого рисунка — у 29 (38,2%) пациентов. На основании ультразвуковых критериев пациенты были распределены на две группы: с начальными признаками стеатоза — 41 (53,9%) пациент и с выраженными диффузными изменениями печени — 35 (46,1%) пациентов. У пациентов первой группы использовалось стандартное ультразвуковое исследование с динамическим наблюдением, во второй группе дополнительно применялась оценка портального кровотока и эластографические методы. Чувствительность комплексного ультразвукового подхода составила 88,4%, специфичность — 81,6%. Применение расширенного протокола ультразвукового исследования позволило повысить частоту раннего выявления стеатоза на 19%, сократить сроки постановки диагноза в среднем на 2,1 суток и снизить необходимость дополнительных инвазивных методов диагностики на 23%. Использование эластографических методик способствовало более точной стратификации риска прогрессирования заболевания.

Полученные данные подтверждают эффективность оптимизированного ультразвукового подхода в ранней диагностике НАЖБП, что способствует своевременному началу терапии и профилактике развития фиброза печени.

Заключение. Оптимизация ультразвуковой диагностики с использованием комплексной оценки эхографических и функциональных показателей повышает

эффективность раннего выявления неалкогольной жировой болезни печени и улучшает диагностическую тактику у пациентов группы риска.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Health Organization. Global report on noncommunicable diseases. Geneva.
2. Клинические рекомендации по диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни печени.
3. Руководство по ультразвуковой диагностике / под ред. – М.: ГЭОТАР-Медиа.